

Identificadores transparentes das separatas do DOM-SP

Nota Técnica nº 02 [2016-10-03 a 2018-04-04]

[urn:doi:10.5281/zenodo.1212419](https://doi.org/10.5281/zenodo.1212419)

Autores:

Peter de Padua Krauss (OKBR)

Gustavo Correa Publio (AKSW - Leipzig)

Apoio e revisão técnica:

João Alberto de Oliveira Lima (LexML), *Gisele da Silva Craveiro* (COLA-USP),

Andres Martano (COLAB-externo) e *Guilherme Nascimento Minarelli* (CGM-SP 2016)

Histórico do processo:

Requisitos levantados em *workshop* sobre LexML em 15/07/2015 na CGM-SP

Texto iniciado em abril de 2016, com consulta pública de 12/08/2016 a 12/09/2016

As *Notas Técnicas CGM-COLAB* são uma iniciativa conjunta da *Controladoria Geral do Município de São Paulo*, [CGM-SP](#), com o *Colaboratório de Desenvolvimento e Participação (COLAB)* da *Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP)*, [COLAB-USP](#).

A produção do conteúdo de cada Nota Técnica é de responsabilidade dos autores, e sua revisão de responsabilidade também do grupo de colaboradores. Em seguida uma versão preliminar da Nota é apresentada [no blog do COLAB](#), para consulta pública. Passado o período da consulta pública, a Nota recebe revisões necessárias, e é então publicada no [Zenodo](#) onde adquire seu [DOI](#).

CONTEÚDO DA NOTA TÉCNICA 02

[Conceitos e problemas](#)

[Separatas são documentos e são uma tendência](#)

[Desafios na extração de metadados](#)

[Metadados fundidos ao conteúdo](#)

[Métodos e convenções complementares](#)

[Custos: modelo de batismo](#)

[Demanda por identificadores curtos](#)

[ESPECIFICAÇÕES FORMAIS](#)

[1. Resumo dos requisitos](#)

[2. Metadados no texto das separatas](#)

[3. Sintaxe URN-LEX das separatas do DOM-SP](#)

[4. Controle de sub-jurisdição, autoridade e tipo](#)

[5. URN LEX da publicação oficial](#)

[6. URNs simplificadas e URNs compactas](#)

[7. PURLs dos resolvedor IDs e URNs](#)

[8. Compatibilidade com outros padrões](#)

[8.1. OCDS e IATI](#)

[8.2 Compatibilidade com o PURL ELI](#)

[9. Referências](#)

[9.1. Normativas](#)

[9.2. Informativas](#)

[10. Apêndices](#)

[A1. Exemplo de banco de dados](#)

[A2. Algoritmo básico do URN-resolver](#)

[A3. Hashes da URN compacta](#)

Conceitos e problemas

Cada fascículo do *Diário Oficial do Município de São Paulo* ([DOM-SP](#)) é um documento composto de diversas seções, as quais contextualizam a apresentação dos atos oficiais da administração do Município de São Paulo, e de outras unidades de conteúdo publicizadas oficialmente.

Cada uma dessas unidades do DOM-SP, enquanto parte integrante de uma só publicação, um só fascículo do Diário, pode ser denominada “matéria”. Quando a mesma unidade for publicada como documento autônomo, separada do conjunto que forma o fascículo, pode ser designada **separata**.

Dentre as formas de separata mais comuns podemos destacar as Leis, Decretos, Portarias, Atas, Contratos, Licitações, Extratos de Licitação, Extratos de Contrato e Termos de Referência. Todas elas podem ser efetivamente tratadas como *obras* independentes, em seu conteúdo e identificação, conforme conceito de obra (*work*) no modelo [FRBR](#) (*Functional Requirements for Bibliographic Records*) ou [CreativeWork](#) no SchemaOrg (ou ainda o caso especializado [Legislation](#)).

As separatas de um Diário Oficial, tais como os artigos de uma revista científica, podem ser universalmente identificadas por um dispositivo análogo ao [DOI](#) (*Digital Object Identifier*). Esse análogo de fato existe, se chama [URN-LEX](#), e é uma convenção da Internet ([RFC 3406](#) com especialização submetida ao IETF ¹) adotada e regulamentada no Brasil como padrão ePING ², operacionalmente mantida pelo [Projeto LexML](#) ³.

A URN-LEX tem sobre o DOI a vantagem de ser um **identificador transparente**, baseado em metadados usuais da citação de normas jurídicas e contratos. Por ser um padrão nacional, a URN-LEX apresenta alto potencial de [interoperabilidade](#), ou seja, a sua adoção permite que os mais diversos sistemas, do governo ou mesmo da iniciativa privada, “conversem entre si”. Na União Européia também vem ganhando força um padrão com as mesmas características de transparência e interoperabilidade, o [ELI](#) (*European Legislation Identifier*). A URN LEX pode ser facilmente convertida em URI ELI.

Separatas são documentos e são uma tendência

A exemplo do padrão LexML, já em uso no Brasil desde 2009, o objeto de conteúdo digital relativo à separata pode ser designado *documento* e, dentro do mesmo padrão, tipificado através de convenções terminológicas (ver [LexML-Parte6](#)) de “tipo de documento” (tipo de ato ou de norma).

A exemplo do DOU (Diário Oficial da União), que em 30 de novembro de 2017 lançou seu novo [portal de acesso](#), a separata passou a ser publicada como documento HTML. Cada documento publicado simultaneamente ao documento PDF monolítico (*container* de todas as matérias).

Uma *separata*, como documento autônomo, e a sua *matéria* correspondente dentro do Diário, possuem exatamente o mesmo conteúdo, apesar de serem *manifestações* (senso [FRBR](#)) distintas. Elas diferem todavia quanto a informações de contextualização (principalmente a data de publicação e o nome da autoridade emitente), que no caso da matéria podem vir implícitas pela sua posição na estrutura do Diário, mas no caso da separata requerem ser adicionadas ou como metadados ou na forma de cabeçalho.

¹ Ver <https://tools.ietf.org/html/draft-spinosa-urn-lex-09>

² Ver tabela 16 da seção 5, “Áreas de Integração”, em <http://eping.governoeletronico.gov.br/#p2s5>

³ Ver padrão URN LEX-BR em <http://projeto.lexml.gov.br/documentacao/Parte-2-LexML-URN.pdf>

Apesar da tradição do diário oficial monolítico, assim como ocorreu em outras áreas (ex. revistas científicas), há iniciativas e uma forte tendência a priorizar a separata.

Equanto as duas *manifestações*, separata e monolítica, coexistem por força de diferentes demandas oficiais, a solução adotada pelo DOU parece ser a mais consistente. Assim como foi no passado com as revistas científicas, publica-se simultaneamente as duas *manifestações*.

Desafios na extração de metadados

O conteúdo das separatas, mesmo aquelas obtidas por contextualização das seções do DOM-SP (vide “retrancas” e formato TXT-retranca introduzidos na Nota NTO1), não contém identificadores, dessa forma, requer o trabalho de reconhecimento dos respectivos identificadores.

A extração de metadados (título, autoria/autoridade, seção, assunto, código, etc.) subsidia o reconhecimento das separatas como documentos únicos, permitindo portanto a construção de identificadores transparentes. As URNs-LEX, como descrito na seção anterior, são automaticamente construídas a partir dos metadados.

As separatas de Leis, Decretos e Portarias, por exemplo, por exigência de redação,⁴ sempre apresentam um epígrafe, onde são expressos os metadados “título”, com “Tipo de documento”, “Código da norma” e “Data de publicação”, e “Ementa”.⁵ Pelo TXT-retranca, que contextualiza a separata, é possível reconhecer a “Autoridade emitente”. Exceto pela “Ementa”, todos esses metadados são necessários e suficientes para se compor a URN-LEX de cada norma.

A solução do problema de reconhecimento da URN dessa família de separatas, portanto, é tecnicamente simples e solúvel.

Separatas relativas a conteúdos menos controlados, tais como Atas, Contratos, Convênios e Licitações, todavia, não possuem uma redação regular, e nem sempre o TXT-retranca permite a sua plena contextualização. Por ser um problema dependente do grau de completude e precisão dos metadados, não pode ser considerado um problema resolvido: serão apenas exemplificados alguns casos e metodologias onde, com a experiência de uso do Diário Livre, foi possível uma solução satisfatória.

Metadados fundidos ao conteúdo

A forma ideal de se auditar metadados é quando eles se encontram fundidos ao conteúdo: a marcação semântica de [HTML](#) através de [RDFa](#) ou [Microdata](#) é uma tendência em todas as formas de publicação oficial (legislativa⁶, jurídica⁷ e científica⁸).

De fato, o padrão ELI⁶ recomenda que o texto legislativo seja publicado com pelo menos a marcação dos metadados que foram utilizados para compor o seu identificador. O mesmo princípio vale para URNs LEX, que são identificadores transparentes compostos por metadados do texto legislativo, tais como elementos do epígrafe de uma lei (tipo, autoridade, número e data). Normas de redação, como a [Lei Complementar nº 95 de 1998](#), asseguram que todos os metadados essenciais estejam expressos no texto das normas brasileiras, de todas as esferas.

⁴ Por exemplo a [Lei Complementar nº 95/1998](#).

⁵ Ver por exemplo rótulos de metadado fixados pelo esquema da URN LEX-BR.

⁶ Ver “Pilar 3” em [publications.europa.eu/mdr/eli](#), o padrão ELI recomenda a marcação RDFa no texto HTML.

⁷ O padrão [ECLI](#), para “case law”, traz recomendações similares ao ELI.

⁸ A revista [PeerJ foi uma das primeiras a mapear](#) o consagrado [JATS](#) para [ScholarlyArticle do SchemaOrg](#).

Metadados fundidos ao conteúdo permitem tanto a auditoria por parte do cidadão, como a verificação automática através de algoritmos de verificação, garantindo que falhas na extração dos metadados sejam sempre detectadas.

Métodos e convenções complementares

Os nomes de autoridades, jurisdições e tipificação dos documentos (leis, decretos, licitações, etc) são nomes padronizados. O [vocabulário controlado, dado pelas ontologias do LexML](#) e complementados pelo [Projeto GetLex](#), garante com precisão todos os tipos de documento (variantes de lei, decreto, portaria, etc.) e a caracterização das principais autoridades do município de São Paulo.

Ampliando o universo de uso das URNs LEX: o padrão das URNs-LEX do Brasil⁹ prevê mas não detalha como identificar autoridades tais como secretarias municipais, jurisdições tais como subprefeituras, e tipos tais como contratos e convênios. Uma importante contribuição da presente nota técnica é propor o uso mais amplo das URNs-LEX, oferecendo uma especificação formal para a sintaxe de tais URNs antes não previstas.

Custos: modelo de batismo

O diagrama de conjuntos ao lado define três conjuntos genéricos de “entidades”, que podem ser documentos, jurisdições, autoridades, etc.¹⁰ Entidades Anônimas (*EA*) são aquelas que ainda não possuem um ID ou nome oficial, ou seja, ainda não foram “batizadas”.

Entidades Registradas (*ER*) são aquelas que, uma vez batizadas, obtêm na sequência o registro oficial do nome de batismo. Os processos de batismo e registro podem se encontrar fundidos, acoplados (simultâneos) ou serem de fato distintos e com regras e prazos distintos. Cada tipo de entidade tem ainda o seu próprio *namespace*, isolando e evitando riscos de ambiguidades entre nomes de tipos de entidade distintas.

A dinâmica dos processos de batismo e registro nos itens de vocabulário e URNs LEX segue o modelo definido em <http://doi.org/10.5281/zenodo.159004> conforme ilustração abaixo.

A abstração da dinâmica pode ser descrita como um **ciclo**: entidades do mundo real são batizadas com nomes válidos do conjunto *NS*, de modo que alguns dos seus elementos são removidos e passam a fazer parte de *NSC*, o conjunto dos *nomes consumidos*, a cada entidade real anônima

⁹ Definido em “[LexML Brasil Parte 2 – LexML URN](#)”, do padrão LexML.

¹⁰ Ver <http://github.com/lexml/lexml-vocabulary>

(*EA*) que for batizada (*EB*); em seguida, no processo de registro, elementos de *NSC* são removidos passando a fazer parte de *NSR*, o conjunto final dos *nomes registrados*. Eventualmente *erratas* podem formalizar a remoção de algum elemento de *NSR* ou *NSC*, disponibilizando o elemento de volta em *NS*.

Cada um dos subsistemas pode ser modelado como um sistema simples de fila, por exemplo o subsistema de batismo é representado ao lado com a sua fila de espera, que pode ou não apresentar limites operacionais e tempos satisfatórios.

Os **custos do processo de atribuição de ID** estão associados aos **custos de gestão e manutenção** dos subsistemas de batismo e de registro, somados ao risco preservação destes subsistemas (ex. risco de abandono, ineficiência ou corrupção). Demonstra-se que o custo de processo de longo prazo (anos ou décadas) em atribuição de *ID transparente* é bastante inferior ao custo do *ID convencional*.

Demanda por identificadores curtos

Nomes longos, com mais de 200 caracteres, não são raros entre as *URNs LEX canônicas*. Em *URNs de referência* é possível o uso de abreviações, reduzindo o comprimento das *URNs*, mas não o suficiente.

Em diversas aplicações são necessárias *strings* curtas ou com tamanho limitado, como no caso de [QR-code versão 1](#), [short-URL](#) ou diagramação das *URNs* em 80 colunas. A solução para estes casos é conhecida como “compactação” ou “transcrição para *URN* curta”.

Identificadores internos do acervo LexML (ex. contadores sequenciais) não podem ser utilizados pois não cumprem o requisito de transparência, ou seja, tornam o seu usuário dependente do acesso ao banco de dados *central* do acervo, e criaria mais uma responsabilidade sobre o LexML (fora do seu escopo), para controle e persistência desses identificadores.

Identificadores satisfazendo ambos requisitos, de serem curtos e ao mesmo tempo transparentes, são impossíveis de se obter. A preservação das funcionalidades principais da transparência, todavia pode ser conseguida com identificadores parcialmente transparentes em sistemas federados:

- Liberdade de batismo antecipado: usuários das *URNs LEX canônicas* precisam ter a liberdade de criar respectivas *URNs curtas* (para por exemplo imprimir QR-Codes). Se essa liberdade for limitada (em número de *URNs* ou tempo de espera entre o “batismo” local e o central), é possível lançar mão de soluções tais como [hashing](#) ou contadores esparsos.
- Obtenção de parte relevante dos metadados: dispositivos leitores de *URNs curtas* precisam obter parte dos metadados, relativa ao prefixo da *URN* canônica, para validar a leitura, otimizar interface e organizar requisições de resolução remota das *URNs*. Este requisito é viável se houver transparência e simplicidade no [cache](#) desses prefixos.

Algumas iniciativas, tais como a obtenção de *URNs* curtas no [Projeto Getlex](#), mostram que é possível satisfazer esses requisitos. A padronização de uma *URN* curta é válida tanto como variante de *URN de referência*, como na implantação de *endpoints* ([URLs persistentes](#)) de resolução, de forma análoga ao padrão [ELI](#).

ESPECIFICAÇÕES FORMAIS

As URNs LEX que identificam as separatas publicadas nos diversos fascículos do Diário Oficial do Município de São Paulo (DOM-SP), são todas iniciadas por “**urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo**” e finalizadas pelo descritor de data-código, com data fixada pela data de publicação do fascículo DOM-SP onde se encontra contida a separata.

Exemplo-1: uma norma municipal de São Paulo, a "Lei nº 16.489, de 14 de julho de 2016", na página 1 do fascículo DOM-SP de 15/07/2016 tem a seguinte URN LEX

```
urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:municipal:lei:2016-07-15;16489
```

Exemplo-2: o "[Convênio nº 06/2006-SEPP](#)", da (autoridade) “Secretaria Especial para Participação e Parceria”, teria sua URN LEX expressa por

```
urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:municipal;secretaria.especial.participacao.parceria:convenio:2006-06-20;6
```

Para identificar cada norma, convênio, contrato, ou qualquer outra matéria do DOM-SP através da sua URN LEX, é preciso conhecer os metadados (autoridade, data, tipo de documento) da matéria. Uma vez conhecidos os metadados, é preciso escrevê-los na ordem especificada formalmente pelo padrão [LexML/Parte-2-LexML-URN](#), ou seja, é preciso respeitar a sua sintaxe.

A seguir o processo de obtenção de metadados e de construção de URNs para o DOM-SP serão formalmente descritos, nas seções 2 e 3. O controle terminológico, para metadados relativos a sub-jurisdição, autoridade e tipo, é abordado na seção 4. Nas seções restantes (5 a 8) as especificações relativas aos demais requisitos (apresentados na seção 2) são contemplados.

1. Resumo dos requisitos

Das demandas e requisitos postulados para os *identificadores transparentes das separatas do DOM-SP* podem ser resumidos nos seguintes itens:

1. Padrão adotado para a *identificação transparente* (baseada em metadados) das separatas:
 - Padrão *URN LEX-BR*, adotado no Brasil desde 2009 (ePING desde 2010).
 - Opções de conversão para padrões *ELI* e *URN curta*.
2. Acréscimo de convenções, não previstas no padrão URN LEX-BR, para acomodar todos os tipos de separata existentes no DOM-SP, dentre os considerados relevantes, bem como recursos para o seu controle terminológico (jurisdições, autoridades e tipos).
3. Acréscimo de convenções e recomendações para o processo de marcação dos metadados da URN LEX (ver seção “Metadados fundidos ao conteúdo” na introdução), integrando o processo de extração dos metadados à formatação e preservação do conteúdo original.
4. Acréscimo de convenções para lidar com separatas sem informações para sua identificação (sem descritor ou clareza na descrição da autoridade emitente), oferecendo uma forma alternativa e padronizada de batismo pós-publicação.

2. Metadados no texto das separatas

O trecho a seguir, extraído do Diário Oficial do Município de São Paulo de 26 de junho de 1992, corresponde apenas o início do texto integral de uma norma.

Lei n.º 11.228, de 25 de junho de 1992

Dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos imóveis; revoga a Lei n.º 8.266, de 20 de junho de 1975, com as alterações adotadas por leis posteriores, e dá outras providências.

É composto de epígrafe, “*Lei n.º 11.228, de 25 de junho de 1992*” e ementa, “*Dispõe sobre ... e dá outras providências*”. Existem algoritmos eficientes desde a década de 1990, baseados em regular expressions,¹¹ para identificar cada um desses elementos no início do texto.¹² O próprio texto original recebe então a marcação semântica dos metadados. **Recomenda-se texto em HTML marcado com padrões Microdata e SchemaOrg:**

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Legislation">
  <p><span itemtype="legislationType">Lei</span>
    n.º <span itemtype="legislationIdentifier">11.228</span>,
    de <span itemtype="legislationDate">25 de junho de 1992</span>
  </p>
  <p itemtype="description">Dispõe sobre ... e dá outras providências.</p>
</div>
```

Cada uma das propriedades da classe *Legislation* — conforme indicado pelo atributo *Microdata itemtype*, que com *itemscope* determina escopo semântico e vocabulário da *div* — corresponde a um metadado, que será posteriormente interpretado no contexto das URNs LEX:

Propriedade marcada	Valor	Correspondente URN LEX
legislationType	Lei	tipo-documento
legislationIdentifier	11228	id-documento
legislationDate	1992-07-25	data

Portanto, partindo de metadados confiáveis (auditáveis), chega-se à URN LEX da separata:

urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:municipal:lei:1992-07-25;11228

¹¹ Alessandra Dorante (1997), "[Investigação de processo de conversão automática de textos estruturados para hiperdocumentos](#)", Dissertação de Mestrado. USP São Carlos.

¹² Ver também algoritmos extratores no Diário Livre, <http://devcolab.each.usp.br/do>

3. Sintaxe URN-LEX das separatas do DOM-SP

A sintaxe geral das URNs LEX já se encontra bem documentada,¹³ cabendo à presente especificação apenas lembrar e destacar as características próprias do DOM-SP; com atenção especial nos elementos especializados na esfera municipal, principalmente aqueles que asseguram identificação padronizada de autoridades e de tipos do Poder Executivo de São Paulo.

A seguir a especificação formal da sintaxe das URN LEX *canônicas* sujeitas às restrições do conteúdo publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de São Paulo, expressa em notação EBNF (padrão [RFC 5234](#)) ilustrada por diagramas de sintaxe.

URN ::= "urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo" (urn-leg | urn-exec | urn-dom)

urn-leg ::= ":camara.municipal:" tipo-documento-legislativo ":" descritor

urn-exec ::= (";" subJurisdicao)? ":" autoridade-executivo ":" tipo-documento ":" descritor

urn-dom ::= ":imprensa.nacional" ":"publicacao.oficial;diario.oficial.municipio" (";" nome-secao-periodico-oficial)? ":" descritor-dom

Toda URN LEX de matéria publicada no DOM-SP inicia pela jurisdição “br;sao.paulo;sao.paulo”. Em caso de matéria de autoridade do Poder Executivo, há a possibilidade de haver especialização da sua jurisdição em subjurisdição, como no caso das subprefeituras.

subJurisdicao ::= "aricanduva" | "butanta" | "campo.limpo" | "capela.do.socorro" | "..."

¹³ Ver descrição completa em okfn-brasil.github.io/getlex/lexBr.

As sintaxes “URN-leg”, “URN-exec” e “URN-dom” são especializadas respectivamente em identificadores de conteúdos do poder Legislativo (Câmara Municipal), do poder Executivo e da Imprensa Oficial (identificadores das separatas originais do DOM-SP).

autoridade-executivo ::= "municipal" (";" subAutoridade)? ("," sujeito)*

nome-secao-periodico-oficial ::= "materia" | "errata" | "materia.externa"

**descriptor ::= datasOuAno ";" identificadores
 (";" id-componente ("," titulo-componente)?)*
 (";retificacao." seq-retificacao)?**

identificadores ::= (id-documento ("," id-documento)*) | numero-lex | numero-seq

descriptor-dom ::= data ";" identificadores (";" id-componente)*

O elemento “data” é necessariamente a data de publicação do fascículo de DOM-SP onde está contida a separata. O “identificador”, no caso de normas (leis, decretos, etc.) comparece já no título da norma, mas nas separatas de textos menos padronizados, nem sempre está presente, sendo necessária a geração de um “numero-seq” por iniciativa do gestor do repositório.

```
subAutoridade ::= "controladoria.geral.município" | "secretaria.governo.municipal"
                | "secretaria.executiva.comunicacao" | "..." | sujeito-sub
```



```
sujeito ::= ( instituicao (";" orgao)* (";" funcao)? ) | cargo
```



```
sujeito-sub ::= ( orgao (";" orgao)* (";" funcao)? ) | cargo
```


A *subJurisdição* é declarada quando a autoridade do ato é, tipicamente, uma subprefeitura.

As autoridades seguem a convenção e as práticas consolidadas do LexML:

- “municipal” indica a autoridade máxima do município, que no caso das Leis é partilhada entre Câmara e Executivo, e no caso das Portarias emana apenas do Executivo.
- “camara.municipal” é utilizado principalmente para referenciar documentos que não constam no DOM-SP, tais como as proposições legislativas.
- “controladoria.geral.município” é, a exemplo da Controladoria da União, uma entidade independente e da mesma jurisdição.
- As demais autoridades possíveis, tipicamente as diversas Secretarias, são atreladas ao poder Executivo, e portanto vem prefixadas por “prefeitura;”.

Os tipos e subtipos de documentos são os usuais do LexML federal, acrescidos de contrato, convênio e outros frequentes do DOM-SP.

```
tipo-documento ::= (
  ("portaria" | "... " | "contrato" | "convenio")
  (";" nome-subtipo-sequenciador)?
)
```



```
tipo-documento-legislativo ::= (
  ( ("lei" | "decreto" | "... ") (";" Subtipo)? ) | tipo-projeto-norma )
  (";" nome-subtipo-sequenciador)?
)
```



```
tipo-projeto-norma ::= "projeto.lei" | "..."
```


Todos os demais elementos sintáticos são os mesmos que os apresentados no Anexo A do padrão LexML Brasil, Parte 2 - URN.¹⁴

No subtipo é utilizado para expressar uma complementação, tal como o subtipo “adendo”, ou um resumo, como o subtipo “extrato”. No caso de adendos de um contrato ou convênio, deve-se utilizar o elemento “id-componente” (ver da especificação geral da URN LEX), posicionado no final do descritor.

¹⁴ Ver “[Síntaxe da URN Canônica](#)” no Projeto GetLex.

4. Controle de sub-jurisdição, autoridade e tipo

Uma autoridade responsável, na Câmara ou na Prefeitura, pode atualizar a tabela de termos válidos. A tabela pode ser convertida em XML no [formato SKOS](#), a exemplo dos [vocabulários-controlados-da-urn-lex](#) já consolidados. A formação de um vocabulário definitivo exige certa curadoria e diversas revisões. A proposta inicial de vocabulários está sendo mantida no [Projeto Getlex](#).

5. URN LEX da publicação oficial

Quando o Diário Oficial é de papel ou quando sua única forma oficial é o PDF (as separatas não são juridicamente aceitas como prova), as suas URNs precisam vir associadas¹⁵ a um identificador da posição da matéria dentro do Diário, que é também uma URN, conhecida como *URN LEX da publicação oficial*.

No caso do Diário Oficial de São Paulo a URN da publicação oficial será sempre na forma *urn-dom*, apresentada na seção 3, tendo via de regra “*nome-secao-periodico-oficial=matéria*”, ou seja,

```
"urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:imprensa.nacional:publicacao.oficial;diario.oficial.municipio;matéria:" descritor-dom
```

com o *descritor-dom* variando conforme a data e o identificador da matéria. Por exemplo uma ata publicada como terceira matéria da página 8 no dia 10/10/2001 teria como *descritor-dom*

```
2001-10-10;p8.3
```

Por fim, se não houver nenhuma referência consistente para a posição da matéria nas páginas do Diário, pode-se fazer uso de um *numero-lex* ou *numero-seq* como identificador opaco (sem vínculo com os metadados). No exemplo, se o sequencial for gerado pelo Diário Livre, teremos algo como

```
2001-10-10;seq-dlivre-21
```

colocando tudo junto, temos:

```
urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:imprensa.nacional:publicacao.oficial;diario.oficial.municipio;matéria:2001-10-10;seq-dlivre-21
```

Apesar de ser uma *string* bastante longa, ela cumpre com o requisito fundamental de identificação única transparente, e, uma vez submetida ao sistema, pode receber uma representação alternativa na forma de *URN curta*.

¹⁵ Quando necessário o registro da associação, deve ser realizado com relacionamento RDF do tipo “[é equivalente a](#)”.

6. URNs simplificadas e URNs compactas

Nomes longos tais como a autoridade “Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano” ou “Divisão do Setor de Comércio e Indústria” são abreviados respectivamente como CPDU e DICIN. O uso de nomes abreviados não é canônico, mas pode ser utilizado nas URNs de referência. Para tanto deve ser submetido ao controle terminológico (seção 2 acima).

O mesmo vale para os nomes longos de jurisdição (ex. “Subprefeitura Pirituba-Jaraguá”). No prefixo inicial da jurisdição, “br; sp”, pode-se fazer uso da [ISO 3166-2:BR](#), de uso já consagrado.

A abreviação simplifica as URNs e viabiliza a resolução de sinônimos populares. Para certas aplicações, todavia, mesmo simplificadas as URNs ainda são muito longas.

Em diversas aplicações são necessárias *strings* curtas ou com tamanho limitado, como no caso de [QR-code versão 1](#), [short-URL](#) ou diagramação em das URNs espaços de 80 colunas. As únicas soluções são

- o uso de identificadores opacos (sequenciais complementares), com preferência por sua representação em [Base36](#).
- o uso de “hash” com baixa probabilidade de colisão,

7. PURLs dos resolvedor IDs e URNs

Assim como no Portal LexML, o Diário Livre deve suprir seus usuários de **URLs persistentes** ([PURL](#), do inglês *Persistent URL*), essenciais à confiabilidade e interoperabilidade baseada em um URN-Resolver.

A persistência vem de garantias contratuais e ou de uma tradição comprovada. No caso do URN-resolver do LexML existem os contratos firmados entre as autoridades e o Interlegis (responsável pelo Projeto LexML), bem como o histórico de comprovação de persistência desde 2009. Iniciativas do terceiro setor, como o [DOI](#), também tem se mostrado seguras e duradouras, de modo que parcerias entre o governo e o terceiro setor podem ser apreciadas.

8. Compatibilidade com outros padrões

8.1. OCDS e IATI

A recomendação da *Open Contracting Data Standards* (OCDS) relativa a ID de contrato, por ela denominado “Open Contracting ID”,¹⁶ **OCID**, delega a autoridade de prefixos de ID ao IATI.^{17,18}

A recomendação requer um rótulo de prefixo, “Namespace code”, que inicia pela “Organisation Registration Agency”, que no caso do Brasil seria o próprio LexML (rótulo “BR-LEX”), ou o primeiro nível da jurisdição (federal, distrito federal, e 26 estados), resultando nos rótulos “BR”, “BR-DF”, “BR-AC”, “BR-AL”, etc. Em seguida o rótulo da autoridade, que no caso do LexML é composto do restante da hierarquia de jurisdição e da autoridade local. Não existe ainda no padrão LexML uma previsão de associação de prefixos a identificadores opacos

As soluções apresentadas na seção 4 podem também ser utilizadas aqui.

Em seguida o código do contrato poderia ser dado pelo sufixo da URN LEX, ou seja, o descritor, em geral fixado pelo ano e um sequencial.

Encapsulando OCID na URN LEX

8.2 Compatibilidade com o PURL ELI

Outro padrão similar, o *European Legislation Identifier* (ELI), apesar de ser um identificador baseado em URL, tem filosofia e estratégia de construção equivalentes à URN LEX.

Com foco maior na legislação, é o padrão da comunidade europeia, estabelecendo “*URI template/patterns*”, que permitem que os usuários acessem a legislação de forma persistente. Os URIs são formalmente descritos por modelos legíveis por máquina, usando componentes semânticos. São análogos do PURL do URN-resolver LexML (ver seção 7).

O padrão ELI é bastante flexível: cada país define o seu template.¹⁹ No caso do Brasil, basta substituir os “:” da **urn-leg** (ver seção 3) pelo “/” do padrão ELI, que resulta em algo como

<http://exemplo.gov.br/eli/{Jurisdiction}/{Agent}/{Type}/{Point in time}/{Natural identifier}>

¹⁶ Ver <http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers>

¹⁷ Ver <http://iatistandard.org/202/organisation-identifiers>

¹⁸ Também <http://iatistandard.org/202/codelists/OrganisationRegistrationAgency>

¹⁹ Ver exemplos em <http://eur-lex.europa.eu/eli-register/implementation.html>

Onde os campos do *URI template* correspondem aos *ELI template components*²⁰ mapeados para os elementos URN LEX conforme relacionados abaixo:

```
Jurisdiction      ::= "br;sao.paulo;sao.paulo"
Agent             ::= "camara.municipal"
Type              ::= tipo-documento-legislativo
Point in Time     ::= data
Natural identifier ::= id-documento
```

Um template similar ou uma generalização deste pode comportar também a sintaxe de **urn-exe**.

9. Referências

9.1. Normativas

Ao longo do texto, nas notas de rodapé todas as referências são citadas. A tabela abaixo é um sumário das referências de valor normativo nas respectivas seções da presente especificação.

Obra (autoridade normativa, ano, título e link)	Seções
IETF (1997), “RFC 2141 - URN Syntax”, https://tools.ietf.org/html/rfc2141	0-3, 5-7
Interlegis (2008), “LexML Brasil, Parte 2 - URN, Anexo A, Sintaxe da URN Canônica”, http://projeto.lexml.gov.br/documentacao/Parte-2-LexML-URN.pdf	3
ePING (2016), “Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico”, http://eping.governoeletronico.gov.br	1
EUR-LEX (2016), “European Legislation Identifier (ELI)”, http://eur-lex.europa.eu/eli-register/technical_information.html	8.2

9.2. Informativas

As notas de rodapé apresentam links e URLs das referências informativas e, ao longo do texto, os termos grafados como links em **ciano escuro**, são termos com semântica controlada pela Wikidata, garantindo que não haja ambiguidade no uso de termos técnicos e abreviações no texto das especificações.

²⁰ Ver http://publications.europa.eu/mdr/eli/documentation/eli_template_components.html

10. Apêndices

A1. Exemplo de banco de dados

As URNs LEX são *paths* de pastas onde se guardam os descritores e identificadores das separatas. Apesar de serem estruturas hierarquizadas, há como representá-las de forma eficaz também em bancos de dados relacionais tradicionais, como ilustrado abaixo.

```
CREATE TABLE urnlex_prefix ( -- jurisdiction + authority
    id serial PRIMARY KEY,
    prefix text CHECK(char_length(prefix)<200),
    UNIQUE(prefix)
);
CREATE TABLE urnlex_type ( -- type of document/norm/matter
    id serial PRIMARY KEY,
    prefix_id integer REFERENCES urnlex_prefix(id),
    lextype text CHECK(char_length(lextype)<100),
    UNIQUE(prefix_id,lextype)
);
CREATE TABLE separata ( -- the document and urn-suffix
    type_id integer REFERENCES urnlex_type(id),
    urn_suffix text CHECK(char_length(suffix)<200),
    content text, -- full document
    jinfo JSONb, -- all metadata
    UNIQUE(type_id,suffix)
);
CREATE VIEW urnlex AS
SELECT p.prefix ||':'|| t.lextype ||':'|| s.urn_suffix AS
urn,
       s.content
FROM urnlex_prefix p NATURAL JOIN urnlex_type t
     NATURAL JOIN separata s;
```

A2. Algoritmo básico do URN-resolver

Apesar do algoritmo principal de URN-Resolver ser responsabilidade do Portal LexML, pode-se empregar a resolução de URNs LEX em outras circunstâncias:

- arquitetura de delegação federada (por exemplo cada município apresentar um URN-Resolver oficial, idêntico ao LexML porém delegando as requisições de URNs fora da jurisdição do município para o próprio LexML).
- *cache-resolvers*, para uso em bases de dados de cópia parcial (ex. de um escritório de advocacia) dos materiais existentes no LexML.
- *cache-prefix-resolvers*, para resolução apenas de prefixos, dando apoio por exemplo a mecanismos de leitura de QR-code em *smartphones*.

Nas arquiteturas de delegação baseadas em protocolo HTTP, os URN-Resolvers são end-points de Webservices de resolução. Sistemas como Apache e NGINX lidam diretamente com as requisições. As regras de Rewrite Mode em Apache2 exemplificam esse contexto,

```
RewriteRule ^(?:urn:(lex|issn|doi|etc):)?(.$)$
    index.php?cmd=std&urn_schema=$1&q=$2 [L]
RewriteRule ^(n2c|n2ls?|isn|isc|info)/(?:urn:(lex|issn|doi|etc):)?(.$)$
    index.php?cmd=$1&urn_schema=$2&q=$3 [L]
```

onde os end-points “n2c” (urN to Canonic), “n2l” (urN to urL), etc. referem-se às diversas opções de resolução (tipos de requisição). Uma vez selecionado o *URN schema*, podemos ignorar o prefixo “urn:lex”. URNs canônicas e de referência sempre iniciam por uma sigla ISO 3166-1 alpha-2, seguida de “;” ou “:”. A URN compacta (seção 4 e apêndice) inicia também pelos mesmos dois caracteres, mas sem separador na sequência, de forma a diferenciá-las das URNs usuais.

Em seguida, conforme apresentado na seção 1, a sintaxe das URNs usuais se destaca pelo uso dos “:” para separar *jurisdição, autoridade, tipo e descritor*, o que não requer nenhum algoritmo especial para essa etapa do *parsing*. Tanto, já esta primeira, como as etapas subsequentes podem ser implementadas com apoio de regular expressions, e, por fim, a resolução em banco de dados pode ser otimizada para o nível de granulação em que apresente melhor desempenho, ou seja, fazendo consultas hierárquicas, primeiro da jurisdição, depois da autoridade, etc. ou fazendo consultas diretas com fragmentos maiores da *string* da URN.

A3. Hashes da URN compacta

Exemplificando com uma URN LEX cuja representação canônica já se mostra relativamente curta, e por ter um descritor regular dispensa o uso de hash no mesmo (usa versão 1).

urn:lex:br:federal:lei:2014-04-23;12965

Parte (nota)	Fragmento	Conversão	
<i>jurisdição</i>	br	(ver 4 e 5)	
<i>autoridade</i> (hash)	federal	5ac9db7f	1
<i>tipo</i> (hash)	lei		
<i>descritor</i> (dia separado)	23;12965	1dkp1	2
ano-mês	2014-04	vy4	3
versão-escopo (o-o)		1	4
prefixo da jurisdição (2014)	br	br1	5
(juntando 5-4-3-1-2)	BR01VY45AC9DB7F1DKP1		

Exemplificando com a URN LEX do exemplo da seção 3, que requer *hashing* no descritor.

urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:imprensa.nacional:publicacao.oficial;
diario.oficial.municipio;materia:2001-10-10;seq-dlivre-21

Parte (nota)	Fragmento	Conversão	
<i>jurisdição</i>	br;sao.paulo;sao.paulo	(sao.paulo)	
<i>autoridade</i> (hash)	imprensa.nacional	2b323dc7	1
<i>tipo</i> (hash)	publicacao.oficial;diario. oficial.municipio;materia		
<i>descritor</i> (hash)	10;seq-dlivre-21	7dd684bb	2
ano-mês	2001-10	uy6	3
versão-escopo (o-o)		o	4
prefixo da jurisdição (2014)	br;sao.paulo	brp	5
(juntando 5-4-3-1-2)	BRP0UY62B323DC77DD684BB		

Exemplificando com o URN LEX apresentado na seção de introdução,

*urn:lex:br;sao.paulo;sao.paulo:municipal;
secretaria.especial.participacao.parceria:convenio:2006-06-20;6*

Parte (nota)	Fragmento	Conversão	
<i>jurisdição</i>	<i>br;sao.paulo;sao.paulo</i>	(usa sao.paulo:)	
<i>autoridade</i> (hash)	<i>municipal;secretaria.especial.participacao.parceria</i>	11yyhmp	1
<i>tipo</i> (hash)	<i>convenio</i>		
<i>descriptor</i> (dia separado)	<i>20;6</i>	K6	2
<i>ano-mês</i>	<i>2006-06</i>	uy6	3
<i>versão-escopo</i> (o-o)		1	4
<i>prefixo da jurisdição</i> (2006)	<i>br;sao.paulo</i>	brp	5
(juntando 5-4-3-1-2)	BRP0UY611YYHMPK6		